

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

**Абдуллаева
Зарема
Эскендеровна**

Студентка кафедры

“Естественных, технических и социально-гуманитарных наук”

Филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте

E-mail: abdullaevazarema95@gmail.com

**Шомуродов
Равшан
Турсункулович**

Доцент кафедры

“Естественных, технических и социально-гуманитарных наук”, к.э.н.

Филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте

E-mail: r.shomurodov@mail.ru

ORCID:0000-0002-9087-104X

Аннотация. В статье исследованы и рассмотрены вопросы экономической сущности, особенности увеличения капитализации коммерческих банков в условиях развития отраслей экономики. Сформулированы научные заключения, предложения и рекомендации автора по увеличению капитализации коммерческих банков в условиях развития отраслей экономики.

Ключевые слова: капитал банков, капитализация коммерческих банков, банковские инновации, активы банков, пассивы банков, банковские операции.

Введение

В условиях развития отраслей экономики вопросы увеличения капитализации коммерческих банков имеет важное практическое значение для укрепления финансовой устойчивости банков. Именно капитализация способствует увеличению ресурсного потенциала коммерческих банков за счет дополнительного привлечения прямых и портфельных инвестиций. По этой причине с уровнем капитализации очень тесно связан объем финансового рынка. В рамках отдельного института уровень капитализации характеризует способность его менеджеров доказать перспективность деятельности данного института.

Необходимо отметить, что в развитых странах накоплен многолетний теоретический и практический опыт по увеличению капитализации, анализа, оценки и регулирования финансовой устойчивости коммерческих банков. Изучение передового зарубежного опыта в данном направлении имеет важное практическое значение для дальнейшего увеличения капитализации, укрепления ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков Узбекистана в условиях развития отраслей экономики.

Указом Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № ПП–5992 "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы"[1] утверждена, дорожная карта реформирования банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели по реализации стратегии. Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учетом основных выводов и рекомендаций по результатам исследования текущего состояния банковской системы страны, а также опыта зарубежных стран по трансформации финансового сектора и международных организаций.

Глобальное развитие рыночных отношений современной экономики требует от коммерческих банков разработки и совершенствования методов укрепления капитализации и финансовой устойчивости, основанных на принципах рынка и экономической рациональности. В частности, в стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы уделить особое внимание приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с международными стандартами, полной цифровизации системы управления движением, созданию должных условий для безопасного движения на дорогах всеми участниками, обеспечению широкого участия общественности в деятельности в данной сфере, а также эффективному использованию в данном направлении средств, направляемых посредством информационного портала «Открытый бюджет»[2].

Результаты исследования финансово-банковской системы развитых и развивающихся стран показывают, что капитализация коммерческих банков напрямую влияет на развитие и устойчивость экономики страны. Также кредиты банков оказывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства и стимулируют развитию инфраструктуры инновационной и цифровой экономики в стране.

Дальнейшее развитие цифровых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях информационных технологий и телекоммуникаций.

Обзор литературы по теме.

Теоретические, методологические и практические вопросы увеличения капитализации, управления активами и пассивами коммерческих банков были исследованы в научных трудах зарубежных ученых экономистов, таких как Э.Гилл, Т.Кох, Э.Рид, Х.Грюнинг, Э.Доллан, Л.Роджер, А.Симановский, О.Лаврушин, В.Усоскин, Г.Панова, Ж.Синки, Р.Коттер, У.Сото[3] Моисеев, Е.Жукова, Г.Белоглазова, Н.Валенцева, А.Гавриленко, В.Колесников, Г.Коробова, Л.Батракова, А. Литвинова, О. Овчинникова, Г.Панова, В. Родионова, И. Рыкова, Г.Тосунян и других.

Научные подходы увеличения капитализации, управления активами и пассивами коммерческих банков нашли практическое воплощение и в работах местных ученых экономистов и специалистов такие как: Ш.Абдуллаева, Т.Бобакулов, Б.Бердияров, Т.Каралиев, Ф.Муллажанов, А.Омонов, Н.Холмуродов, Р.Таджиев, Р.Шомуродов, Н.Каримов, И.Таймухамедов, М.Нурмуратов, З.Холмахмадов и многих других.

Капитализация во многом определяется экономическим ростом и глобальной конкурентоспособностью национальной экономики, тогда как капитал является величиной относительно постоянной. Именно поэтому стандарты Базель II и Базель III предприняли попытку вывести технику реализации концепции регулятивного капитала на качественно новый уровень: уровень оценок, ориентированных на рынок, поскольку стандарт Базель I исходил из концепции регулятивного капитала и определял требования к капиталу без учета реальной потребности в нем банков [4].

Понятия структура активов и структура пассивов коммерческого банка являются одними из основополагающих в теории банковского дела, поскольку вся деятельность банка сводится к грамотному формированию пассивной части баланса с последующим инвестированием накопленных средств в активные инструменты. Однако отношение к структуре активов и пассивов коммерческого банка как к самостоятельному объекту управления возникло относительно недавно.

Так, в учебнике «Банковское дело», изданном в 2009 году под редакцией известного зарубежного ученого экономиста Лаврушина О.И., приводится определение структуры активов как: «...соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу» [5], при этом определение структуры пассивов отсутствует.

Позже возникли понятие управления активами и пассивами банка. Разные авторы уделяли различное внимание данному вопросу. Так, в четвертом издании «Банковского дела» под редакцией зарубежного ученого экономиста Колесникова В.И. присутствует понятие управления активами и пассивами, но лишь как часть процесса управления ликвидностью: «Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами» [6].

Подход известного зарубежного ученого экономиста П.С. Роуза является наиболее конструктивным и основан на предположении, что сущность управления активами и пассивами в банках заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами. По его мнению, «...основная цель управления активами и пассивами состоит в максимизации или, по меньшей мере, в стабилизации величины маржи банка (разности между процентными поступлениями и процентными издержками) при приемлемом уровне риска» [7].

Анализ и результаты.

Смысл процесса капитализации состоит в повышении стоимости капитала, принадлежащего субъектам всех уровней экономики страны, в результате роста

их хозяйственного потенциала и эффективности. Таким образом, капитализация во многом определяет темпы экономического роста и глобальную конкурентоспособность национальной экономики.

Проведенный анализ данной проблемы выявил недостаток комплексных исследований по вопросу капитализации коммерческих банков Узбекистана. Не существует четко выработанных и использованных на практике мер по данной тематике. Само понятие капитализация до сих пор не связывается с рыночным толкованием данного термина применительно к отечественным кредитным организациям. До сих пор и в научной среде и банковском сообществе под капитализацией понимают только наращивание собственного капитала банка. Например, Питер С. Роуз отмечает, что “мы часто оперируем термином “капитализация”, понимая под этим собственные средства или собственный капитал банков и его достаточность для покрытия рисков” [8].

Действительно, для частных и государственных компаний и банков собственные средства являются практически единственными источниками повышения капитализации. Для компаний и банков, акции которых котируются на фондовой бирже, рыночная стоимость капитала является определяющей при оценке уровня капитализации. В частности, на 01.01.2020 рыночная капитализация всех публичных компаний мира составляла 96 трлн. долл. США, из них 5,6 трлн. долл. США - капитализация коммерческих банков. Капитализация публичных компаний превышает объем мирового ВВП, который за 2019 год составил 85,91 трлн. долл. США [9].

Большинством авторов финансовая устойчивость коммерческого банка рассматривается по-разному, в силу чего она определяется рядом определений. Так, Е.А. Тархановой, понятие «устойчивости рассматривается» как более фундаментальное понятие чем понятие «надежности», полагая, устойчивым может быть только надежный коммерческий банк, тогда как надежный коммерческий банк не всегда является устойчивым, в силу чего Е.А. Тарханова определяет финансовую устойчивость коммерческого банка как его способность достигать равновесного состояния в существующей экономической среде и удерживать данное состояние в течение относительно продолжительного периода времени в условиях воздействия изменяющихся внешних и внутренних факторов [10].

Поддержание устойчивости банковского сектора важно для экономической безопасности национальной экономики и, в свою очередь, за счет обратных связей поддерживает коммерческие банки как его неотъемлемое звено в сложном механизме, поэтому банка стоит уделять всё большее внимание анализу и управлению ликвидностью активных операций.

Таблица 1
Динамика ликвидности банковского сектора в Узбекистане¹

Показатели	01.03.2023	01.03.2024
Высоколиквидные активы (млрд. сум)	94 426	93 556
Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам, %	16,8%	14,4%
Коэффициент покрытия ликвидности (мин. значение 100%)	191,6%	154,6%
Коэффициент чистого стабильного финансирования (мин. значение 100%)	113,9%	111,3%
Коэффициент мгновенной ликвидности (мин. значение 25%)	107,4%	96,5%

Анализ таблицы 1 показывает, что в течение одного года высоколиквидные активы коммерческих банков страны незначительно снизились на 870 млрд. сумов или 2,4 процента по отношению с мартом 2023 года. В том числе, коэффициент покрытия ликвидности, коэффициент стабильного финансирования, коэффициент мгновенной ликвидности также снизились в течении одного года.

В банковской сфере максимальный доход приносят кредитные операции, содержащие основной риск потери, поэтому «управление портфелями кредитов - это поиск наилучшего соотношения между риском и прибылью всего банковского портфеля кредитов» [11], способствующего укреплению финансовой устойчивости банка в части его такого признака, как финансовое равновесие.

Конечно, трудно переоценить одно из важнейших условий стабильной деятельности банка - величину собственного капитала, которая формируется за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

Как правило, в основе оценки финансовой устойчивости коммерческого банка лежит анализ качества его активов. Необходимо учитывать, что объем активов, взятый сам по себе, не может обеспечить полноту и объективность анализа деятельности банка. Одной из задач оценки финансовой устойчивости банка является определение величины безнадежных, проблемных, невозвратных активов и их долей в совокупном портфеле активов банка. Качество активов подразумевает наилучшее соотношение ликвидности, доходности и рискованности активов.

Структура и качество активов в значительной степени обуславливают ликвидность и платежеспособность банка и, в конечном счете, его надежность, как признак финансовой устойчивости. Кроме того, высокое качество активов

¹ Таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных сайта <https://cbu.uz/ru/statistics/>

способствует получению банком сверхприбыли. Чтобы оценить финансовую устойчивость банков, по нашему мнению, недостаточно тех показателей, которые используются в банковской практике для анализа качества активов.

По результатам исследования теоретических основ увеличения капитализации коммерческих банков в условиях внедрения инноваций сформулировали следующие научные выводы, предложения и рекомендации:

1. Исследование банковской системы развитых и развивающихся стран показывает, что финансовая устойчивость служит характеристикой стабильного положения и дальнейшего развития банка как главного элемента банковской системы. Устойчивость отдельного банка, ликвидность, надежность и стабильность банковской системы являются взаимозависимыми показателями, так как обусловлены состоянием экономической среды, в рамках которой осуществляется банковская деятельность.

2. Для увеличения капитализации, укрепления ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков Узбекистана необходимо привлекать опытных отечественных специалистов и специалистов международного класса в области банковской деятельности, экономического прогнозирования и аналитики, научно-исследовательский персонал, а также высшие образовательные учреждения, для разработки, апробирования, а в дальнейшем внедрения современных передовых банковских технологий.

3. В своей деятельности коммерческим банкам приходится учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние причины их возникновения. В категорию первых входят те риски, которые не связаны напрямую с деятельностью банка. Это убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий.

4. Рыночная капитализация, как объективный процесс определяется двумя видами факторов: А) внешней глобализирующей средой или внешними (глобальными) факторами; Б) внутренним состоянием национальной экономики или внутренними (национальными) факторами.

5. Собственный капитал формируется за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Он представляет собой совокупность различных по назначению, полностью оплаченных элементов, обеспечивающих самостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан о «Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы» от 12.05.2020 г. № УП-5992. <https://lex.uz/ru/docs/4811037>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».

3. Рутгайзер В.М. и Будицкий А.Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка URL: <https://www.livelib.ru/author/208447/latest-v-m-rutgajzer-a-e-buditskij>.

4. Банковское дело. Экспресс – курс/ под ред. О.И. Лаврушина – М.: «Кнорус», 2009.-128 с.

5. Банковское дело/Под ред. В.И.Колесникова Изд. 4-ое. - М: «Финансы и статистика» 2009.180 с.
6. Боровская М.А. «[Банковские услуги предприятиям](#)» Учебное пособие. Таганрог: Изд. ТРТУ, 1999. 169с.
7. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995.
8. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело. 2019. С.238.
9. Щербаков С. С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 30-34. URL: <https://apni.ru/article/1089-bankovskie-innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike>.
10. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. – Тюмень: ВекторБук, 2003. – с. 20-24, 40-42.
11. Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 535, 540.